

O'ZBEK TILIDAGI BARQAROR BIRIKMALAR VA ULARNI GAPLARDA ISHLATILISHI

Rahimova Maryam Tangribeganovna

Xorazm viloyati Xiva shahar

12-o'rta ta'lim maktabining O'zbek tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada o'zbek tilida barqaror ishlatiluvchi birikmalar va ularning ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** barqaror birikma, maqol, ma'tal, aforizm, frazeologizm, tasviriy ifoda, parafraza.*

Nutqimizga tayyor holda olib kiriluvchi, so'zlovchi nutqidan avval ma'lum xalq lug'at boyligida mavjud bo'lgan, ikki va undan ortiq so'zlarning o'zaro barqaror munosabatidan tashkil topgan bunday birikmalarga barqaror birikmalar deb ataladi. Barqaror birikmalardan o'rinli foydalanish nutqqa estetik go'zallik bag'ishlaydi. Shu bois ham tilimizda barqaror birikmalar o'z o'rniga ega. Barqaror birikmalar ma'no butunligi nuqtayi nazaridan tasviriy ifodalar, frazeologizmlar, maqol va matallar, aforizmlarni o'z ichiga oladi. Ular haqida fikr yuritsak, barqaror birikmalar sirasiga kiruvchi frazeologizmlar adabiyotlarda iboralar, frazeologik birlik, frazema, barqaror birikma, turg'un birikma nomlari bilan ataladi. Tilshunos olim Shavkat Rahmatullayev esa unga "tuzma segment birlik" sifatida qaraydi. Frazemaga ta'rif berganda shuni unutmaslik joizki, u til xotirasidagi ramzga ishora qiladi. So'zlovchi ikki va undan ortiq so'zlarning semantik-sintaktik birlashuvi

orqali tinglovchiga ma'lum bir tushunchani ishora qiladi. Natijada ifoda va mazmun jihatining butunligidan iborat bo'lgan frazema inson til xotirasidagi birgina so'zga yoki tushunchaga teng keladi. Masalan, qulog'iga quy-frazemasi qulog'iga leksemasining quy leksemasiga tobelanib kelgan to'ldiruvchili birikmaga teng. Ushbu birikma til xotirasida tayyor holda saqlanadi va so'zlovchi nutq jarayonida kerakli zamon, mayl, shaxs, bo'lishli-bo'lishsizlik ko'rinishlarini tanlab bir butun birikma sifatida ishlatadi. Frazema tarkibidagi so'zlarning bog'lanishi so'z birikmasi yoki gap tarkibidagi so'zlarning bog'lanishidan farq qilmaydi. Frazemalar ham gap yoki erkin birikmalar singari tobe bog'lanadi. Biroq frazemalar gap va so'z birikmasidan so'zlar bog'lanishining nutq paytidan avval sodir bo'lganligi va yaxlitlanganligi, frazema tarkibidagi so'z va qo'shimchalarning turg'unligi bilan farq qiladi. Barqaror birikmalar safida paremlar deb ataluvchi birikmalar ham mavjud bo'lib, ularga maqol, ma'tal, aforizmlar kiradi. Paremlar boshqa barqaror birikmalar singari ma'no butunligiga ega, qotib qolgan holda saqlanuvchi, xalq donishmandligi mevasidir. Paremlar nutqda o'z va ko'chma ma'noda qo'llaniladi. Misol uchun, hayvonlarning majoziy obrazlari ifodalangan maqollarda aynan hayvonga emas ular orqali insonlarga murojaat qilinadi. Paremlar fikrni ta'sirchan, mazmunli, obrazli ifodalashga xizmat qiladi. Shu jihati bilan paremlar oddiy gapdan ko'ra tinglovchiga kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Paremlar sirasiga kiruvchi maqol o'zga paremalardan alohida ritmik-melodik xususiyatga ega ekanligi bilan farq qiladi. Maqollarda Vatanni ulug'lash, do'stlik, ota-onaga mehr, oliyjanoblik, mehnatsevarlik, mardlik kabi insonni kamolotga yetaklovchi mavzular yetakchilik qiladi. Ular xalq donishmandligi mahsuli sifatida so'zlovchi nutqini bezaydi va tinglovchini mushohadaga undaydi. Shuning uchun ham paremalardan badiiy va publitsistik nutq uslublarida faol qo'llaniladi. Paremlar ko'p hollarda ulardan

foydalanuvchilar tomonidan farqlari bir-biridan ajratilmaydi. Lekin ularning har birining alohida jihatlari mavjud. Masalan, maqol boshqa paremalarda bo‘lmagan ritmik-melodik xususiyatga ega bo‘lgani holda, ma‘tal hayotiy voqelikni ixcham, lo‘nda, ta‘sirchan ifoda etadi. Aforizm esa ma‘lum shaxs tomonidan yaratilganligi bilan boshqa paremalardan farq qiladi. Har bir barqaror birikma fikrning ta‘sirchan ifoda etilishiga xizmat qilgani holda tasviriy ifoda ham ta'sirchanlik va ifodaviylik xususiyatlariga ega. Tasviriy ifodalar ma‘lum voqea-hodisa, narsa-buyum nomlarini o‘z nomi bilan emas, balki ularning xarakterli belgilari orqali tasviriy ifoda etilishidir. Ular tilshunoslikda parafraza termini bilan ham yuritiladi. Parafrazalar ma‘lum so‘zning kishilar anglamagan biror xususiyatini bo‘rttirib, to‘ldirib, obrazli ifodalaydi. Ular badiiy va publitsistik nutq uslublarida fikrni go‘zal ifodalash uchun xizmat qiladi. Leksikografiyaning barqaror birikmalar muammolarini o‘rganuvchi bo‘limi paremiografiya deb ataladi. Paremiografiyada xalq maqol va matallari, aforizmlarni, tasviriy ifodalar ma‘nolarini izohlab beruvchi lug‘atlar tuzish bilan shug‘ullaniladi. Tilshunos olimlar Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov, B.Yo‘ldoshevlar paremiologiya va frazeologiya sohasiga o‘z hissalarini qo‘shganlar va ularni batafsil o‘rganganlar. Xulosa qilib aytganda, barqaror birikmalar tilimizda allaqachon o‘z o‘rniga ega. Ular xalqimiz donoligi, tilimiz boyligi sifatida namoyon bo‘ladi. Tilning kishilar o‘rtasidagi oddiy aloqa almashish vositasi emas, balki insonlar qalbiga eltuvchi yo‘l ekanligini eslatib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – Toshkent. 2006.
2. H.Jamolxonov. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent. 2005.
3. N.Uloqov. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent. 2016.